

СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ: ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ И СТРАТЕГИИ БУДУЩЕГО (НА ПРИМЕРЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ УЗБЕКИСТАНА)

Дусатова Нигора Рустамовна

Преподаватель кафедры Дизайна, Национальный институт художеств и дизайна им.

К.Бекзода,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417395>

Аннотация. Статья посвящена проблеме трансформации краеведческих музеев Узбекистана в условиях современного социокультурного пространства. Рассматриваются исторические традиции их формирования, анализируются инновационные подходы к экспозиционной и образовательной деятельности, а также формулируются стратегии будущего развития. Особое внимание уделено цифровизации музейных фондов, внедрению иммерсивных технологий (VR и AR), усилению образовательной и туристической функций музеев. В качестве примера рассматривается Самаркандский краеведческий музей, обладающий потенциалом стать моделью для других региональных музеев страны. Автор приходит к выводу, что гармоничное сочетание традиций и инноваций является ключевым условием устойчивого развития краеведческих музеев, способных выполнять не только функцию сохранения наследия, но и роль активных культурных центров.

Ключевые слова: краеведческий музей, Узбекистан, Самарканд, традиции, инновации, цифровизация, культурное наследие, музейное образование, стратегия развития.

Annotatsiya. Maqola O'zbekistonning zamonaviy ijtimoiy-madaniy makonida o'lkashunoslik muzeylarini transformatsiya qilish muammosiga bag'ishlangan. Unda ularning shakllanish tarixiy an'analari ko'rib chiqiladi, ekspozitsion va ta'limiy faoliyatdagi innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi hamda kelajak rivojlanish strategiyalari shakllantiriladi. Ayniqsa, muzey fondlarini raqamlashtirish, immersiv texnologiyalarni (VR va AR) joriy etish, muzeylarning ta'limiy va turistik funksiyalarini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Misol sifatida boshqa mintaqaviy muzeylar uchun namuna bo'lish salohiyatiga ega Samarqand o'lkashunoslik muzeyi ko'rib chiqiladi. Muallifning xulosasiga ko'ra, an'ana va innovatsiyalarning uyg'unlashuvi nafaqat merosni saqlash, balki faol madaniy markaz sifatida xizmat qila oladigan o'lkashunoslik muzeylarining barqaror rivojlanishida asosiy shart hisoblanadi.

Kalit so'zlar: o'lkashunoslik muzeyi, O'zbekiston, Samarqand, an'analari, innovatsiyalar, raqamlashtirish, madaniy meros, muzey ta'limi, rivojlanish strategiyasi.

Abstract. The article is devoted to the problem of transforming regional museums of Uzbekistan within the context of the modern socio-cultural space. It examines the historical traditions of their formation, analyzes innovative approaches to exhibition and educational activities, and formulates strategies for future development. Special attention is given to the digitalization of museum collections, the introduction of immersive technologies (VR and AR), and the enhancement of the educational and tourist functions of museums. As an example, the Samarkand Regional Museum is considered, which has the potential to serve as a model for other regional museums in the country. The author concludes that a harmonious combination of

traditions and innovations is a key condition for the sustainable development of regional museums, enabling them not only to preserve heritage but also to function as active cultural centers.

Keywords: regional museum, Uzbekistan, Samarkand, traditions, innovations, digitalization, cultural heritage, museum education, development strategy.

Введение. Современный музейный мир переживает серьёзные трансформации, которые обусловлены изменением общественных запросов, развитием цифровых технологий и усилением культурной глобализации. Музей всё меньше воспринимается исключительно как «хранилище» артефактов и всё больше - как образовательная, исследовательская и коммуникативная платформа. Для Узбекистана, обладающего богатейшими историко-культурным и природным наследием, данная трансформация особенно актуальна. Наиболее ярко она проявляется в деятельности краеведческих музеев, которые выполняют уникальную функцию соединения локальной идентичности с общенациональными культурными процессами. Краеведческий музей - это не просто собрание артефактов региона. Это пространство, где история, природа и культура конкретной территории превращаются в основу для формирования у населения чувства принадлежности, а у туристов - интереса к глубинным пластам узбекской цивилизации. Именно поэтому вопрос о том, каким должен быть современный краеведческий музей в Узбекистане, требует рассмотрения не только с точки зрения сохранения традиций, но и в контексте внедрения инноваций и стратегического планирования будущего развития.

Традиции как основа музейного дела. Исторически краеведческие музеи в Узбекистане формировались в советский период, когда они воспринимались как центры просвещения и культурного воспитания. Их экспозиции, как правило, включали археологические находки, этнографические материалы, коллекции флоры и фауны, а также документы по истории и социально-экономическому развитию региона.

Эти традиционные направления сохраняют ценность и сегодня. Они обеспечивают культурную преемственность, помогают обществу осознавать собственные корни и формируют целостное восприятие исторического процесса. Более того, именно традиционный краеведческий музей даёт возможность увидеть региональную специфику в её многообразии: от древних артефактов Афрасиаба и Топрак-калы до предметов быта XIX-XX веков.

Таким образом, традиционная модель краеведческого музея продолжает выполнять важнейшую функцию культурной памяти. Однако в условиях современности её необходимо не отвергать, а трансформировать, сохраняя базовые ценности, но предлагая новые формы их интерпретации.

Инновации как фактор обновления. Современный музей не может оставаться статичным. Изменившийся посетитель, особенно молодое поколение, ожидает от музея не только демонстрации экспонатов, но и эмоционального, интерактивного опыта. Это приводит к необходимости внедрения инновационных подходов.

Одним из важнейших направлений становится цифровизация. Создание электронных каталогов и виртуальных туров позволяет расширить аудиторию музеев, делая их доступными не только жителям региона, но и международным исследователям и туристам. Особенно это важно для редких и хрупких экспонатов, которые нуждаются в консервации, но при этом должны быть представлены широкой публике.

Не менее значимы является внедрение мультимедийных и иммерсивных технологий. Использование VR и AR открывает возможность «оживить» прошлое, воссоздать утраченные архитектурные комплексы или представить животный мир региона в естественной среде. Такой опыт делает посещение музея не только познавательным, но и эмоционально насыщенным.

Наряду с этим, музей постепенно превращается в образовательную платформу нового типа. Он становится местом, где проходят мастер-классы по ремеслам, квесты для школьников, интерактивные лекции для студентов. Таким образом, образовательная миссия музея перестаёт быть формальной и приобретает ярко выраженную практическую направленность.

Важным инструментом современного музейного менеджмента являются также социальные сети и онлайн-платформы. Благодаря активному присутствию в цифровом пространстве музеи могут привлекать внимание аудитории, формировать устойчивый интерес к экспозициям и событиям, а также позиционировать себя как часть глобального культурного дискурса.

Стратегии будущего. Если традиции являются фундаментом, а инновации - инструментом обновления, то стратегическое планирование представляет собой основу устойчивого развития музеев. Для краеведческих музеев Узбекистана будущее связано, прежде всего, с необходимостью интеграции в более широкий культурный и туристический контекст страны.

Одним из ключевых направлений становится развитие музейного туризма. Включение краеведческих музеев в маршруты по городам Великого Шёлкового пути позволяет усилить их привлекательность и сделать частью международных культурных проектов. При этом важна не только инфраструктурная адаптация, но и создание интересных, динамичных экспозиций, которые будут понятны и близки иностранным посетителям.

Другим стратегическим направлением является финансовая устойчивость. Государственного финансирования зачастую недостаточно для полноценного обновления экспозиций и внедрения новых технологий. Поэтому необходимо развивать партнёрские программы, привлекать меценатов и инвесторов, а также внедрять дополнительные сервисы - сувенирные магазины, тематические кафе, зоны для временных выставок и мастер-классов. Всё это способствует созданию музея как многофункционального культурного центра.

Наконец, нельзя забывать о научной миссии музеев. Использование нанотехнологий и современных методов консервации позволяет сохранять артефакты в наилучшем состоянии, а создание исследовательских лабораторий при музеях способствует развитию научных школ и подготовке специалистов нового поколения.

Пример Самаркандского краеведческого музея. Особый интерес представляет Самаркандский краеведческий музей, который может стать моделью для других региональных музеев Узбекистана. Его потенциал заключается не только в богатстве коллекций, но и в уникальном туристическом статусе города.

Обновление экспозиции музеев с использованием VR-технологий в зале истории или создание иммерсивной зоны «Природа Зарафшанской долины» способны превратить его в одно из центральных культурных пространств региона.

Применение виртуальной реальности позволяет реконструировать утраченные архитектурные комплексы древнего Самарканда, оживить сцены из повседневной жизни

жителей Афрасиаба или продемонстрировать ключевые исторические события региона в формате интерактивных 3D-реконструкций. Подобный подход не только делает экспозицию более наглядной и увлекательной, но и позволяет посетителю почувствовать себя участником исторического процесса, что усиливает образовательное и эмоциональное воздействие музея.

Не менее перспективным направлением является создание иммерсивной зоны «Природа Зарафшанской долины» в зале природы. С помощью панорамных проекций, аудиовизуальных эффектов и дополненной реальности посетители смогут «погрузиться» в разнообразные природные ландшафты региона: увидеть горные хребты, услышать шум рек и пение птиц, проследить смену сезонов или даже наблюдать за миграцией животных. Такая иммерсивная среда создаёт уникальное сочетание научной достоверности и художественного образа, позволяя музею выступать не только как хранилище экспонатов, но и как площадка для чувственного и познавательного опыта.

Однако внедрение новых технологий должно сопровождаться комплексной реновацией и реорганизацией музейного пространства. Речь идёт не только о реконструкции экспозиций, но и о создании комфортной и функциональной среды для посетителей. Современный музей требует эргономичных интерьеров, удобной навигации, гибкой организации залов, позволяющей проводить как постоянные, так и временные выставки. Важно предусмотреть зоны отдыха, образовательные аудитории, конференц-залы, а также современные подсобные помещения для хранения и реставрации фондов.

Особое значение имеет модернизация музейного оборудования и технического оснащения. Новейшие витрины с регулируемым микроклиматом, интерактивные панели, мультимедийные проекторы, системы освещения и безопасности позволяют не только повысить уровень сохранности артефактов, но и сделать экспозицию динамичной и технологичной. Такой комплексный подход - сочетание VR, иммерсивных технологий, реновации пространства и модернизации инфраструктуры - способен превратить Самаркандский краеведческий музей в одно из центральных культурных пространств региона, соответствующее международным стандартам музейного дела.

Внедрение VR и иммерсивных технологий способно значительно повысить привлекательность музея для разных категорий аудитории: школьников, студентов, туристов и исследователей. Для молодёжи это будет знакомым и интересным форматом восприятия информации; для туристов - современным способом познакомиться с богатым наследием региона; для научного сообщества - возможностью апробации новых методов популяризации историко-культурного и природного наследия. В итоге Самаркандский краеведческий музей сможет занять особое место в культурной инфраструктуре региона, превратившись в центр притяжения как для местных жителей, так и для гостей Узбекистана. Тем самым, музей может выполнять одновременно несколько функций: хранителя традиций, образовательной площадки и туристического магнита, тем самым демонстрируя стратегическую модель для других краеведческих музеев страны.

Заключение. Современный краеведческий музей в Узбекистане стоит на стыке традиций и инноваций. Его миссия заключается не только в сохранении историко-культурного наследия, но и в создании новых форм коммуникации с обществом. Традиционная музейная практика остаётся актуальной, однако её необходимо обогащать современными технологиями, образовательными инициативами стратегическим планированием. Сюда же входят реновация помещений и

реорганизация экспозиционного пространства; модернизация интерьеров, музейного оборудования и технического оснащения.

Только в таком случае краеведческие музеи смогут не просто выживать, а активно развиваться, формируя культурное пространство Узбекистана будущего. Их роль заключается в том, чтобы стать не только хранителями прошлого, но генераторами новых идей, открытыми и привлекательными для широкого круга посетителей, от местных школьников до международных туристов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Стратегия развития «Узбекистан - 2030». - Ташкент: Центр стратегических инициатив, 2023.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 23.08.2022г. № ПП-368 «О мерах по дальнейшему развитию сферы культуры и искусства».
3. Исмоилова Д.Ш. Современные тенденции в развитии краеведческих музеев Узбекистана. Культура и общество, №4, 2022, стр.45-51.
4. Karimov B. The Role of Regional Museums in Cultural Tourism Development in Uzbekistan. Journal of Central Asian Studies, 2023, Vol. 9(2).
5. UNESCO. Museum Development in Central Asia: Guidelines and Best Practices. - Paris, 2021.
6. Официальный сайт Самаркандского краеведческого музея - www.sam-museum.uz.
7. Официальный сайт проекта Виртуальный музей - www.sammuseum.uz.
8. Асқаров, А.М. Тарих ва маданият мерос музейлари фаолиятида инновацион йўналишлар. - Тошкент: Фан, 2021.
9. Белов, В.А. Современный музей: между традицией и инновацией. - Москва: Наука, 2019.
10. Жураева, Н.Ш. Краеведческие музеи Узбекистана: история становления и современные перспективы. Вестник культуры и искусства. - 2022. - №3. -с.45-52.
11. Мадрахимов, Ш. Инновационные подходы в экспозиционной деятельности музеев Узбекистана. - Самарканд: СамГУ, 2022.
12. Халилов, Б.М. Проблемы и перспективы развития краеведческих музеев в регионах Узбекистана. Культурное наследие Востока. - 2021. - №4. - с.88-97.